

УДК 334.012.4

**ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**PATTERNS AND TRENDS
IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP**

©Шерстянкина А. А.

*Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики
г. Самара, Россия, anya020496@mail.ru*

©Sherstyankina A.

*Volga State University of Telecommunications and Informatics
Samara, Russia, anya020496@mail.ru*

©Хасаншин И. А.

*канд. экон. наук, Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики
г. Самара, Россия, ildar8000@mail.ru*

©Khasanshin I.

*PhD, Volga State University of Telecommunications
and Informatics, Samara, Russia, ildar8000@mail.ru*

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные тенденции развития инновационного предпринимательства, изучены условия вложения инвестиций в производство, поднята тема об отсутствии спроса на инновации, а также о недостатках законодательного регулирования инновационной деятельности. Предложены пути решения проблем по увеличению инновационной деятельности с учетом работ других исследователей и на основе положений действующего российского законодательства.

Abstract. This article examines the current trends in the development of innovative entrepreneurship, we studied the conditions of investment in production, raised the topic of the lack of demand for innovation as well as the shortcomings of legal regulation of innovation activity. The ways of solving the problems of increasing innovation activity, taking into account the work of other researchers on the basis of the provisions of the Russian legislation.

Ключевые слова: инвестиции, инновационная деятельность, инновации.

Keywords: investment, innovation, innovation.

В настоящее время главной причиной прогрессивного экономического роста в ведущих странах мира стали инновации. Их реализация обеспечивается инновационным предпринимательством при поддержке государства. Проблема инновационного развития предпринимательств является одной из самых актуальных и сложных, так как тенденции мирового экономического развития определяют необходимость именно такого развития, а современное социально-экономическое состояние России предоставляет для этого весьма незначительные возможности.

Основными проблемами, препятствующими развитию инновационного предпринимательства, являются: примитивная информационная инфраструктура, неразвитость законодательной базы по защите интеллектуальной собственности, малое количество инструментов финансирования из государственных и негосударственных

источников, отсутствие инновационной культуры общества, консалтинговых услуг, рынка инновационных разработок, а также присутствие низкой инновационной активности. Инновационный продукт подразумевает широкую и развитую инфраструктуру поддержки, кооперацию рыночных и государственных структур, обладая рискованностью своей разработки и внедрения.

К разряду вложений с огромными рисками относятся инвестиции в инновационную деятельность. Вместе с тем инновационная деятельность — это один из самых рискованных видов предпринимательской деятельности [4]. Инвестиции требуют тщательного анализа на предмет спроса и осуществляются при наличии следующих условий:

- Актуальность идеи создания продукта.
- Наличие бизнес-плана и стратегии дальнейшего развития.
- Уверенность со стороны инвесторов в успехе реализации продукта.

Если же какой-то из данных факторов отсутствует, то нет абсолютной уверенности в том, что инвестор согласится финансировать данное предприятие. Так же бывают ситуации, когда разработчик сам обладает необходимыми средствами для реализации своего проекта, но к сожалению это редкость. Такими возможностями обладают только крупные компании. В основном любое новшество требует значительных инвестиций.

Поддержка предприятий на стадии “start up” является наиболее перспективной задачей для увеличения показателей инновационной активности. Но к сожалению правительство не имеет никакой конкретной системы для развития инновационного потенциала. Конечно же, следует отметить, что государство направлено в сторону поддержки инноваций, создавая особые площадки для реализации новых технологий. Примером, доказывающий данный факт, является инновационный центр Сколково. Необходимо понимать, что создания площадок недостаточно.

Так, по мнению научного руководителя Инновационного института при МФТИ Юрия Аммосова, в условиях, когда в России отсутствует спрос на инновации, созданные в «Кремниевой долине» инновации не смогут вывести российскую экономику на инновационный путь развития [1]. Возможность создания в Сколково «анклава инновационности» в условиях сырьевой экономики анализировалась экспертами Центра проблемного анализа. Многие аналитики, в частности Сергей Кара-Мурза, констатировали отсутствие спроса на инновации в России [2].

Спрос на инновации настолько низок, что если обратиться к сравнительной характеристике, то в благополучные предкризисные времена 400 крупнейших компаний России тратили на НИОКР не более 0,5% от оборота, в кризис эта цифра снизилась до 0,2%. По утвержденным ОЭСР международным стандартам фирмы и отрасли, тратящие на НИОКР менее 0,9% оборота, признаются низкотехнологичными. То есть показатели российских крупных компаний в два–четыре раза меньше даже самого низкого порога инновационной активности [3].

В настоящее время в нашей стране система поддержки инновационного предпринимательства находится на стадии зарождения. К базовым элементам инфраструктуры этой системы относятся:

1. Информационное обеспечение, включающее в себя необходимые данные о федеральном и региональном законодательстве, условиях развития инновационного предпринимательства, конкуренции между предприятиями и наличии квалифицированных кадров. В обязательном порядке должна присутствовать информация о потенциальных инвесторах и о новых инновационных проектах.

2. Реализация сети коммуникаций для инновационных предпринимательств и консалтинговых фирм, которые помогают инвесторам определиться с выбором объекта инвестирования.

3. Подготовка квалифицированных кадров по все области дисциплин необходимых в инновационном предпринимательстве.

4. Создание специальных центров, предоставляющих инновационным предприятиям специальные площадки для реализации и воплощения в жизнь своих новшеств.

Власти должны учитывать риски инвестиций в инфраструктуру поддержки инновационного предпринимательства и обратиться к системе налогового стимулирования предприятий, то есть освободить от налога на прибыль ту часть капитала, которая инвестируется в венчурные компании и фонды. Необходимо финансировать реальные программы и модернизировать производство без посредников. Описанные выше действия могут стать тем рычагом, которого не хватает для создания структуры развития инноваций и перехода отечественной экономики на инновационные рельсы.

Список литературы:

1. Ведомости, № 72, 22 апреля 2010. Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/22/232105> (дата обращения: 5.11.2016).

2. От нацпроектов до Силиконовой долины. Режим доступа: <http://www.newsland.ru/News/Detail/id/496665/> // newsland.ru, 1 мая 2010. (дата обращения: 5.11.2016).

3. Эксперт, 14 марта, 2011. Режим доступа: <http://expert.ru/expert/2011/10/sozdateli-budushego--gazeli-s-mozgom-obezyanyi> (дата обращения: 5.11.2016).

4. Парфирова А. А., Крюкова А. А. Организационно–управленческие инновации в современном бизнесе // Проблемы современной науки и образования. 2016. №26 (68).

References:

1. Vedomosti, №72, 22 aprelya 2010. Available at: <http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/22/232105>, accessed: 5.11.2016.

2. Ot natsproektov do Silikonovoi doliny. Available at: <http://www.newsland.ru/News/Detail/id/496665/> // newsland.ru, 1 maya 2010, accessed: 5.11.2016.

3. Ekspert, 14 marta, 2011. Available at: // <http://expert.ru/expert/2011/10/sozdateli-budushego--gazeli-s-mozgom-obezyanyi>, accessed: 5.11.2016.

4. Parfirova A. A., Kryukova A. A. Organizatsionno–upravlencheskie innovatsii v sovremennom biznese. Problemy sovremennoi nauki i obrazovaniya, 2016, no. 26 (68).

*Работа поступила
в редакцию 09.11.2016 г.*

*Принята к публикации
13.11.2016 г.*